

МИЦЕЛИАЛЬНЫЙ ГРИБ *PENICILLIUM VERRUCULOSUM* - УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Рожкова Александра Михайловна¹, Ерошенко Никита Сергеевич², Шашков Игорь Александрович³, Сатрутдинов Айдар Дамирович⁴, Кондратьева Елена Геннадьевна⁵, Зоров Иван Никитич⁶, Сеницын Аркадий Пантелеймонович⁷

¹к.х.н., ст.н.с. ФИЦ Биотехнологии РАН, Москва, Россия; ²м.н.с. ФИЦ Биотехнологии РАН, Москва, Россия; ³к.х.н., н.с. ФИЦ Биотехнологии РАН, Москва, Россия; ⁴к.б.н., ст.н.с. ФИЦ Биотехнологии РАН, Москва, Россия; ⁵к.ф.-м.н., н.с. ФИЦ Биотехнологии РАН, Москва, Россия; ⁶к.х.н., н.с. ФИЦ Биотехнологии РАН, Москва, Россия; ⁷д.х.н., зав.лаб. ФИЦ Биотехнологии РАН, Москва, Россия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17185665>

Ключевые слова: *Penicillium verruculosum*, штамм-продуцент, микробиологические производства, CRISPR, транскрипционный фактор, сигнальный пептид

Keywords: *Penicillium verruculosum*, strain-producer, microbiological production, CRISPR, transcriptional factor, signal sequence.

Kalit so'zlar: *Penicillium verruculosum*, ishlab chiqaruvchi shtammi, mikrobiologik ishlab chiqarish, CRISPR, transkripsiya omili, signal peptid

Мицелиальный гриб *Penicillium verruculosum* (*Talaromyces verruculosus*) является универсальной платформой для получения рекомбинантных штаммов-продуцентов и ферментных препаратов на их основе, имеющих применение в различных сферах промышленности и сельском хозяйстве. Широкая панель ферментных препаратов ксиланаз, протеаз, α -глюканаз, фитаз, липаз, оксидаз и других ферментных комплексов уже существует в портфеле Лаборатории биотехнологии ферментов ФИЦ Биотехнологии РАН. В настоящий момент ряд ферментных препаратов уже производится и успешно применяется в отечественной пищевой промышленности и на кормопроизводствах.

Однако современные требования к продуктивности штаммов, требования к операционным характеристикам ферментов, а также требования к «генетической чистоте» производственных штаммов говорят о необходимости совершенствования экспрессионной системы штамма *P. verruculosum* с помощью современного инструментария геномного редактирования.

Используя комплексный методологический подход, сочетающий метод геномного редактирования CRISPR/Cas9, количественный ПЦР, ряд микробиологических методов и подходов, был получен новый ауксотрофный штамм В6, на основе которого разработаны новые комплексы ферментов ксиланаз/ α -глюканаз и ксиланаз/протеаз, применяющихся для расщепления некрахмальных полисахаридов зерна и белковой компоненты в кормах с/х животных.

Также был разработан новый вектор для трансформации ауксотрофных штаммов, позволяющий доставлять экзогенную ДНК в хромосому гриба *P. verruculosum* без нерегламентированных бактериальных последовательностей, что существенно расширило возможности гриба *P. verruculosum* как продуцента ферментов для пищевой промышленности.